

UDK.635.664.5

Qishki-bahorgi muddatda issiqxonalarda baqlajon yetishtirish uchun eng maqbul nav va duragaylarni tanlash.

2-bosqich magistri: To‘xtamurodov F. Sh.

Ilmiy rahbar: Yunusov S. A. q.x.f.d., professor

Annotasiya: Maqolada qishki - bahorgi mavsumda, ya'ni tabiiy yorug'lik kam va harorat beqaror bo'lgan davrda, issiqxona sharoitiga eng mos keladigan baqlajon navlarini aniqlashga bag'ishlangan. Tajriba doirasida turli genotiplarning (nav va duragaylarning) noqulay iqlim omillariga chidamliligi va ularning hosil berish salohiyati o'zaro solishtirilgan va eng maqbullari aniqlangan.

Kalit so'zlar: tomchilatib sug'orish tizimi, plyonkali issiqxonalar, fenologik kuzatishlar, duragay urug'lar, navlar, standart nav.

Аннотация: Статья посвящена выявлению наиболее подходящих сортов баклажана для выращивания в тепличных условиях в зимне-весенний период, характеризующийся дефицитом естественного освещения и нестабильным температурным режимом. В рамках эксперимента проведено сравнительное изучение устойчивости различных генотипов (сортов и гибридов) к неблагоприятным климатическим факторам и оценка их потенциальной урожайности, на основе чего определены наиболее перспективные образцы.

Ключевые слова: Система капельного орошения, пленочные теплицы, фенологические наблюдения, гибридные семена, сорта, стандартный сорт.

Annotation: This article focuses on identifying the most suitable eggplant varieties for greenhouse cultivation during the winter-spring season, a period marked by low natural light intensity and fluctuating temperatures. Within the scope of the study, the resilience of various genotypes (varieties and hybrids) to adverse climatic factors and their yield potential were comparatively analyzed to determine the most optimal selections for these conditions.

Key words: Drip irrigation system, film greenhouses, phenological observations, hybrid seeds, varieties, standard variety.

Kirish. O'zbekistonning tuproq – iqlim sharoiti issiqxona xo'jaliklarini tashkil etishga juda qulay hisoblanadi. Chunki, mamlakatimizda yilning eng quyoshli kuni kam hisoblangan davri dekabr, yanvar oylarida ham yorug'lik yetarli miqdorda bo'ladi. Bundan tashqari bizning sharoitimizda issiqxonalar 2-2,5 oy mobaynida isitiladi. Bu boshqa davlatlarga qaraganda ancha kam bo'lib, mahsulot yetishtirishga ketgan xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

O'zbekistonni markaziy xududlarida ham mavsumdan tashqari vaqtlarda baqlajonni issiqxonalarda yetishtirishga alohida ahamiyat berilib, uni ekin maydonlari yildan-yilga kengayib bormoqda.

Issiqxonalariga ekish uchun mo'ljallangan baqlajon nav va duragaylari serhosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli, kuchsiz yorug'lik sharoitida ham meva tugish, xosildorligi yuqori, harorat va namlikni keskin o'zgarishlariga va ichki tashqi bozor talablariga javob beradigan tavarbob mahsulot sifatiga ega bo'lgan tarkibidagi vitaminlarni saqlaydigan o'ziga xos ko'rinishga ega xamda, mevalari yirik, uzoq masofalarga tashishga chidamli bo'lishi kerak.

Ilmiy tadqiqot metodikasi. Xozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi xududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat Reestiriga kiritilgan baqlajonni nav va duragaylari tanlab olingan. Lekin ularni ko'pchiligi ochiq yerlarda yetishtiriladi. Shuning uchun baqlajonni issiqxonalarda yuqori xosil beradigan nav va duragaylarni aniqlash maqsadida issiqxona tajribalari o'tkazildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Dala tajribalari (2024-2026) yillarda Toshkent viloyati, Qibray tumani, Tash GRES mavzesidagi "G'anixo'ja ota fermer xo'jaligi" nomli qishki plyonkali issiqxonalarda o'tkazildi. Bunda baqlajonni 4 ta nav va duragaylaridan foydalanildi. Baqlajonning tumanlashtirilgan "Avrora" navi standart sifatida olindi. Avrora navi o'rta bo'ylik, ixcham bo'lishini xisobga olib, kuchli o'suvchi duragaylar ichidan tanlab oligan Black Pearl F₁ xam standart sifatida olinadi.

Sinalgan baqlajonning nav va duragaylari tuplarining uzunligi bilan bir biridan farq qiladi. Sinalgan baqlajon nav va duragaylarini tasnifi. Sinalgan baqlajon nav va duragaylarini hosildorligi (2024-2026) o'tkazilgan fenologik kuzatishlarda:

1-Avrora o'rtapishar nav bo'lib o'suv davri 100-125 kunni tashkil qildi vegetativ tupi yirik baland bo'yi barglanishi kenligi bilan ajrali turdi, barg chetlari kamroq qirqilgan, gullarining ko'rinishi binafsh rangli bo'lishi kuzatildi. Mevalarining ko'rinishi silindrsimon, texnik yetilganda rangi to'q binafsha, biologik yetilganda jigarrang sariq eti och yashil o'rtacha tig'izlikda meva vazni 250-300 grammni tashkil qildi. Kuzatishlar davomida chirish kasaligiga chidamli ekanini ko'rdik.

2-Black Pearl F₁ ertapishar duragay bo'lib o'suv davri 125-135 kunni tashkil qildi bu duragay vegetatsiya davrida tik o'suvchanligi bilan ajralib turdi, poyasi yashil rangda va tikansiz ko'rinishda. Mevasining shakli uzun silindrsimon, mevasini ichida urug'lari miqdori o'rtacha mevasining rangi qora binafsha tashqi ko'rinishi silliq, yaltiroq, bir dona mevaning og'irligi 250-310 gramgacha bo'lganligi taroziga tortib ko'rildi. Xosildorligi 1-m-dan 8.5 kg tashkil qildi.

3-Zamin F₁ ertapishar duragay bo'lib o'suv davri 115-125 kunni tashkil qildi, o'simlik vegetatsiya davrida tik o'suvchi serbargligi bilan ajralib turdi shoxlanishi zichligi bilan mevalarini quyosh urushidan saqlab turdi. O'simlik bo'yi issiqxona sharoitiga mos ipga olimasa xam tik o'sdi va bo'yi 80-85 smni tashkil qildi poyasini rangi yashil rangda bo'lib tkusiz va tikansiz. Mevasining shakli silindrsimon juda chiroyli ko'rinishda, mevalarining vazni 280-320 gramni tashkil qildi va tashishga saqlashga yaroqliligini kuzatildi.

4-Almaz o'rtapishar nav bulib issiqxonada xam ochiq dalada xam yaxshi o'sib xosil berishi bilan ajralib turadi. Vitativ o'suv davri 115-120 kunni tashkil etadi, tupi yirik balan tik poya tuzulishiga ega ko'rinishi o'sishi juda baqquvat baland bo'yli, barglanishi ken kurinishda bo'dadi, yashil o'rtacha ko'rinishda buladi barg chetlari kam qirqilgan gullarini ko'rinishi binafsharanga bo'ladi. mevasi silindirsimon texnik yetilganda to'q binafsharanga buladi texnik yetilganda to'q qora rangga kiradi.

O'sish balandligi va sershoxlik darajasi

1-Jadval

Nav nomi	O'sish balandligi (sm)	Sershoxlik darajasi
Avrora	65-70	O'rtacha
Almaz	50-60	O'rtacha
Black pearl F1	90-110	Kuchli
Zamin F1	80-90	Kuchli

Meva sifati va vazni

2-Jadval

Nav nomi	O'rtacha meva vazni (g)	Meva sifati
Avrora	250-300	Yaxshi
Almaz	180-220	O'rtacha
Black pearl F1	250-310	Juda yaxshi
Zamin F1	280-320	Juda yaxshi

Bir dona baqlajon mevasining vazni 180-220 grammni tashkil etdi. Xosildorligi 1-m dan 7-7.5 kg ni tashkil qildi. O'simlikdagi barglar soni, kuchli o'suvchi bo'lgan Black Pearl F1 duragaylarida ko'p bo'ldi. Baqlajonni Zamin duragayida 137 tagacha barg shakllanganligi aniqlandi. Eng ertapishar bo'lgan Avrora navida bir tup o'simlikda 89 tagacha barg shakllandi.

Sinalgan Baqlajon duragaylari ichida eng yuqori xosilni Black Pearl, Zamin F1 duragaylari to'pladilar. Ular bir tup o'simlikda 30-32 ta yirik mevalar shakllantirdi. Buning natijasida ular xar m² dan standart Avrora naviga nisbatan 2,4-3,1 kg yoki 51,0-75,6 foizga yuqori xosil shakllantirdilar.

Ularni yetkazgan xosili Black Pearl F1 duragayiga taqqoslaganda xar 1 m² dan 1,0-1,5 kg ga yoki 6,5-17,6 foizga yuqori bo'lganligini ko'rsatdi.

Baqlajon mevalarini terish va yashiklarga joylash jarayoni.

1-rasm.

Xulosa.

Takidlash lozimki, tajribalarda qatnashgan baqlajon duragaylari mevalarini vazni xamda xosildorligi bo'yicha Black Pearl F1 navi boshqa navlardan ustun bo'ldi. Baqlajonni "Avrora" navi mevalarini sifati jixatdan ustun bo'lsada, xosildorligi duragaylardan sezilarli darajada kam bo'lganligi o'lchovlar natijasida aniqlandi. Yuqoridagi natijalarga asoslanib, qishgi issiqxonalarda maxsulot yetishtirishga qilinadigan xarajatlarni xisobga olgan xolda baqlajonni kuchli o'suvchi va serxosil Black Pearl, Zamin F1 duragaylarini ekish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. A. Yo‘ldoshev (2005). “O‘zbekiston sharoitida sabzavot ekinlarining morfologik xususiyatlari”[43–46]
2. **Buriyev X.Ch., Nazarov X.K., Amanova M.E., Abdikayumov Z.A. (2023).** *Qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasi, urug‘chiligi va urug‘shunosligi.* **Toshkent: “Fan ziyosi”.** [95-100,138–140, 140–145,]
3. **Saidov Sh.A., Xudoyberdiyev M.R. (2023).** *O‘zbekiston iqlimida sabzavot ekinlarini yetishtirish texnologiyasi.* **Toshkent: “Iqtisod-Moliya”.** [68–70]
4. **Turayev D.Sh., Aramov M.X.(2020)** “*Baqlajon navlari va seleksiya*” Samarqand universiteti nashriyoti, [142-147]
5. J. Lester (1998). “Eggplant: Its Origins and Economic Importance”**Solanaceae IV:** [149–162].
6. **J.A. Smith (2018).** "The nutritional composition of eggplant and its potential health benefits". *European Journal of Food Science*, vol. 63, №4, pp. [102–110]

Internet saytlari

1. www.agro.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.vegetablegrowersnews.com
4. www.fao.org